
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341.1.8

DOI 10.5281/zenodo.8190306

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET

ВОЛИКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

магистрант,

Академия управления и производства.

VOLIKOV VLADISLAVLEXANDROVICH,

Master student,

Academy of Management and Production.

В статье рассматриваются проблемы международно-правовой охраны интеллектуальной собственности в сети интернет. Исследуются ключевые концепции и подходы, акцентируется внимание на основных национальных и международных правовых действиях в данной сфере. Определены практические трудности применения тех или иных правовых и технических механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. Проанализирован ряд решений, направленных на усиление защиты статуса правообладателей и выдвинуты новые предложения в рамках международно-правовой охраны смежных субъективных прав.

The article deals with the problems of international legal protection of intellectual property on the Internet. The key concepts and approaches are investigated, attention is focused on the main national and international legal actions in this area. The practical difficulties of applying various legal and technical mechanisms for the protection of intellectual property rights are identified. A number of decisions aimed at strengthening the protection of the status of copyright holders are analyzed and new proposals are put forward within the framework of international legal protection of related subjective rights.

Ключевые слова: *интеллектуальная собственность, Интернет, международное право, нарушение авторских прав, защита авторских прав.*

Key words: *intellectual property, Internet, international law, copyright infringement, copyright protection.*

Одна из основных сложностей в защите прав интеллектуальной собственности заключается в причине ее возникновения – принципе территориальности. Это означает, что создание, регулирование и защита прав интеллектуальной собственности находятся именно в юрисдикции конкретной страны. В то же время очевидно, что масштабы процесса глобализации увеличиваются, экономические международные связи расширяются, а отсле-

живание и борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственности усложняются, требуя постоянного совершенствования нормативно-технологических основ, не только в странах, но и на межгосударственном уровне. В связи с этим в научной литературе часто звучат призывы к минимизации воздействия, а также к снятию принципа территориальности. Правдивость этого шага сомнительна, но все же кажется возможным преодолеть сложности территориальности посредством глобального международного сотрудничества.

Еще одним объективным фактором, осложняющим сегодняшнюю защиту интеллектуальной собственности, является влияние Интернета.

Благодаря виртуальному пространству, становится очень легко распространять собственные творения, что также находит отражение в количестве нарушений прав интеллектуальной собственности отдельных субъектов. Размещение информации, непосредственно связанной с правами интеллектуальной собственности, в глобальной сети открывает возможности для предпринимательской деятельности за пределами национальных границ. С другой стороны, такой трансграничный характер также значительно усложняет защиту конкретных субъективных прав. Кроме того, некоторые традиционные методы защиты уже не эффективны, поскольку технически сложно ограничить распространение информации в Интернете и выявить нарушителей. Все это потребует постоянного обновления существующих технических подходов к борьбе с нарушениями и усовершенствования нормативно-правовой базы.

Кроме того, в настоящее время возникают новые вопросы, связанные с развитием криптовалют и блокчейна [2], которые также требуют особого внимания со стороны юридического сообщества.

В целом можно сказать, что тема защиты интеллектуальных прав в интернете является актуальной и требует постоянного изучения и анализа.

Важно не только разработать соответствующие законы и нормативные акты, но и решить практические вопросы [1; 3], связанные с их применением. Только так можно обеспечить эффективную защиту интеллектуальной собственности в условиях современного цифрового мира.

По статистике, как указано в Обзоре судебной практики в области интеллектуальной собственности Верховного суда за 2015 год [4], количество дел данной категории, по которым были вынесены решения, уменьшается с каждым годом. К такому же выводу можно прийти, изучив более свежие документы - отчеты [5; 6] о работе Суда по интеллектуальным правам за 2016 и 2017 годы в первой инстанции. Так, в 2016 году было вынесено 531 решение по первой инстанции, а в 2017 году - 498. Традиционно около половины дел касаются авторского права и около 20% дел по товарным знакам и другим исключительным правам. Это неудивительно, так как во многом количество нарушений определяется возможностями распространения информации в интернете. Например, в делах об авторском праве важное место занимают споры о незаконном использовании фильмов, размещенных на сайтах без разрешения правообладателя. В литературе также можно найти статистические данные о распространении нелегальных компьютерных программных продуктов: доля компьютерных программ нелегального происхождения в Германии составляет 50%, во Французской Республике - 57%, в Финляндии и Англии - 43%, в Швейцарии и США - 35%, в России - до 94% [7]. Такая ситуация зависит от многих факторов, но недостатки национального правового регулирования отрасли однозначны.

К сожалению, нелегальное использование интеллектуальной собственности продолжает оставаться проблемой во многих странах, включая Россию. Несмотря на снижение количества дел, вынесенных в первой инстанции, это не означает, что нарушения перестали происходить. Напротив, с увеличением доступности сети Интернет и развитием технологий, нарушения прав интеллектуальной собственности могут стать еще более распространенными. Одним из главных факторов, влияющих на ситуацию, является отсутствие эффективной сис-

темы правовой защиты. Национальное правовое регулирование в этой области часто оказывается недостаточным или неэффективным, что позволяет нарушителям продолжать свою деятельность безнаказанно. Необходимо усилить меры по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности и обеспечить их более эффективную защиту.

Кроме того, важно повышать уровень осведомленности об интеллектуальной собственности и ее защите. Многие люди не понимают, что нарушение прав интеллектуальной собственности является преступлением и может привести к серьезным последствиям. Необходимо проводить информационные кампании и обучать людей правилам использования интеллектуальной собственности.

Наконец, важно сотрудничать на международном уровне для борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Многонациональные компании и организации могут играть важную роль в этом процессе, обмениваясь информацией и координируя свои действия. В целом, борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственности является сложной задачей, которая требует совместных усилий правительств, компаний и общественности. А также нужно продолжать работу по улучшению правовой защиты и повышению осведомленности об этой проблеме, чтобы обеспечить более справедливое и эффективное использование интеллектуальной собственности.

Возможная защита прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации регулируется несколькими ключевыми законодательными актами. Основные положения содержатся в статье 44 Конституции Российской Федерации, ч. 4 Гражданского кодекса, Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ "О патентных поверенных", Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и др. Специальные положения - статьи 12, 1250-1252 ГК РФ - также играют особую роль в защите прав интеллектуальной собственности.

Так, общие положения (ст. 12) ГК РФ предусматривают следующие возможные способы защиты конкретных субъективных прав: признание права; признание недействительной сделки; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право; возмещение убытков; взыскание неустойки; прекращение или изменение правоотношений, самозащита [8] и так далее. И уже, например, в ст. 1252 ГК РФ указаны более конкретные способы защиты, такие как требование о наложении ареста на материальное обеспечение или обязаннее опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием фактического правообладателя [9].

Однако, как уже говорилось выше, процессы глобализации усложняют задачу защиты прав интеллектуальной собственности на национальном уровне. Поэтому вопросы международно-правовой охраны приобретают особую актуальность. Международное сотрудничество в области охраны прав интеллектуальной собственности особенно активизировалось во второй половине XIX века в результате стремительного роста числа изобретений, имеющих огромное значение для человечества, и одновременного развития модели рыночной экономики во многих странах мира. Такое стечение обстоятельств объективно требовало разработки международных правил охраны результатов интеллектуального труда.

Более того, известно, что спустя столетия историки разных стран до сих пор расходятся во мнениях относительно того, кто из ученых несет ответственность за те или иные важные изобретения. Такие случаи во многом объясняются недостатками в развитии международно-права интеллектуальной собственности того времени. Сейчас мы можем перечислить следующие основополагающие соглашения мирового уровня в этой области: Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года [10], Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 года [11], Договор об авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1996 го-

да [12], Всемирный договор об авторском праве 1952 года [13], Договор о патентной кооперации 1970 года и т.д.

Хотя во многие из основных конвенций были внесены изменения, большинство из них не направлены на охрану прав интеллектуальной собственности в глобальной информационно-телекоммуникационной сети. Исключения составляют так называемые Интернет-договоры ВОИС, которые были приняты на дипломатической конференции зимой 1996 года и включают Договор об авторском праве и Договор об исполнениях и фонограммах, Российская Федерация присоединилась к этим договорам только в 2008 г.

В целом договоры развивают положения предыдущих правовых актов в области авторского права и смежных прав, но подчеркивают особенности цифровой доставки и передачи соответствующей информации. Таким образом, создание этих международных правовых стандартов стало естественным результатом эволюции законодательства в этой области и технологического развития в целом.

Например, статья 11 Договора об авторском праве 1996 года предусматривает, что договаривающиеся стороны обеспечивают надлежащую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты против обхода существующих технологических мер, используемых авторами для ограничения действий в отношении их произведений, которые не были санкционированы авторами или не разрешены законом [14]. Данное положение подтверждает важность не только наличия и качества правовых стандартов защиты прав интеллектуальной собственности, но и необходимость создания действительно эффективных систем технической реализации того или иного способа защиты субъективных прав.

Существующие в Российской Федерации механизмы борьбы с пиратским контентом в Интернете объективно неэффективны. Известно немало случаев, когда "вечная" блокировка сайта по решению суда выполняется лишь частично и не создает для многих пользователей проблем с продолжением использования электронного ресурса.

Примером может служить известный в нашей стране торрент-ресурс, который был заблокирован в 2016 году. Данный сайт содержал огромное количество нелегальной информации, которая нарушала права интеллектуальной собственности других лиц. Однако в настоящее время ресурс продолжает существовать, а интернет-пользователям для использования "Рутрекера" достаточно искусственно изменить свое местоположение с помощью специальных программ, то есть получить статус пользователя не из России.

В результате, даже спустя пару лет, посещаемость сайта остается значительной, а распространение противоправной информации продолжается. Более того, как отмечают эксперты, "крах" такой крупной пиратской сети привел к созданию еще большего количества мелких ресурсов с аналогичным контентом [15].

Имеющиеся меры по защите прав интеллектуальной собственности в Интернете не только нелогичны, но и многие из широко обсуждаемых и предлагаемых концепций не способны адекватно защитить соответствующие права. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных предложений.

Первое - штрафовать пользователей Интернета, которые загружают информацию в нарушение закона. Эта идея была предложена, в частности, Германом Клименко, советником президента по вопросам Интернета [16]. Однако не все нарушения прав интеллектуальной собственности в Интернете связаны со скачиванием незаконно опубликованной информации, более того, пользователи не всегда могут определить, является ли опубликованная информация законной. Напротив, в глобальной сети существует практика создания сайтов, которые выдают себя за легальные ресурсы и обманывают посетителей. Следовательно, вводя подобные наказания, можно нарушить права еще большего количества людей.

Другое предложение - создать общий фонд, средства из которого сразу же выплачивались бы правообладателям. Аналогичного мнения придерживаются Е.Г. Петренко и О.В., ко-

торы предложили повысить цену за пользование Интернетом, а дополнительные доходы собирать в фонд, который послужит основой для выплаты равных ежемесячных сумм правообладателям за произведения, размещенные в Интернете.

Авторы предполагают, что этот шаг защитит правообладателей от финансового ущерба, так как потери отечественных музыкантов от действий "пиратов" в настоящее время составляют 70 миллионов долларов [17]. Как и первая идея, эта также может иметь конечной целью сбор денег с населения за счет такого явления, как Интернет, что, безусловно, вызовет недовольство среди населения. Кроме того, трудно представить, как именно деньги из этого фонда будут распределяться между правообладателями, а денежные выплаты неопределенных сумм не заменят полноценной защиты прав интеллектуальной собственности.

Также активно обсуждалась инициатива ЕС по борьбе с пиратским контентом, преимущественно в социальных сетях, которая предполагает введение мер ответственности против владельцев сайтов, на которых пользователи публикуют данные, нарушающие права интеллектуальной собственности [18]. Проблема заключается в том, что на владельцев таких ресурсов либо "обрушатся" штрафы за каждое нарушение со стороны пользователей, либо им полностью запретят публиковать подозрительную информацию. Против подобных инициатив выступили даже главные компании крупнейших поисковых систем мира.

Подобные предложения часто находят отражение в нормативных актах на самом высоком уровне, после чего оказываются крайне неэффективными. Возможно, это происходит потому, что люди, вовлеченные в законодательный процесс, не всегда хорошо понимают, как работает Интернет. Более того, как и в случае с блокировкой сайтов, национальные усилия по защите прав интеллектуальной собственности явно недостаточны. Поэтому автор данной статьи предлагает уделять больше внимания международному сотрудничеству. Необходимо создать всемирный реестр интернет-ресурсов, доступ к которым должен быть ограничен в связи с нарушением субъективных прав интеллектуальной собственности.

Для организации таких мер потребуется специальный международный договор, участниками которого станут пользователи такого общего реестра сайтов. Вероятно, многие государства будут заинтересованы в защите прав интеллектуальной собственности своих жителей, что приведет к массовому участию стран в заключении такого договора.

Однако, это лишь общие гипотезы, и дальнейшее развитие такой идеи потребует интенсивной дипломатической работы, которая иногда сталкивается с трудностями в достижении консенсуса по некоторым отдельным пунктам заключаемых договоров.

Однако общие тенденции развития международного права интеллектуальной собственности показывают, что особенности технического прогресса и социального развития всегда оказывают соответствующее влияние на совершенствование правового регулирования.

Действительно, вопрос защиты интеллектуальной собственности в интернете является очень сложным и многогранным. С одной стороны, необходимо защищать права авторов и правообладателей, с другой стороны, необходимо учитывать свободу выражения и доступ к информации. Инициативы, направленные на борьбу с пиратством, могут оказаться неэффективными и привести к ограничению свободы в интернете.

Поэтому, как предлагает автор данной работы, важно уделить большее внимание международному сотрудничеству. Создание общемирового реестра интернет-ресурсов, доступ к которым должен быть ограничен по причине нарушения субъективных интеллектуальных прав, может стать одним из решений проблемы. Это потребует заключения специального международного договора, участниками которого стали бы пользователями подобного общего реестра сайтов. Многие государства должны быть заинтересованы в защите интеллектуальной собственности своих резидентов, что и обусловило бы массовое участие стран в заключении подобного соглашения. Однако, как и в любом международном договоре, возможны сложности нахождения консенсуса по некоторым отдельным пунктам.

Поэтому необходима усиленная дипломатическая работа для развития данной идеи. Тем не менее общие тенденции развития международного интеллектуального права говорят о том, что правовое регулирование будет совершенствоваться в соответствии с техническим прогрессом и развитием общества. В целом вопрос защиты интеллектуальной собственности в интернете остается актуальным и требует поиска оптимальных решений. Международное сотрудничество и создание общемирового реестра интернет-ресурсов могут стать одним из таких решений, но для их реализации необходима усиленная дипломатическая работа и поиск консенсуса между различными государствами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: учебное пособие для вузов / И. А. Близнац; под редакцией И. А. Близнаца, В. А. Зимина; ответственный редактор Г. И. Тыцкая. М., 2023. 252 с.
2. Интеллектуальная собственность: принтмедиа и информационные технологии как объекты интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / В. И. Штоляков, М. В. Яганова. М., 2023. 252 с.
3. Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов, О. В. Рязанцева. М., 2023. 195 с.
4. Международное частное право в 2 т. Том 1: учебник для вузов / Г. В. Петрова. М., 2023. 396 с.
5. Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам за 2021 год URL:<https://pravo.ru/news/240433> (дата обращения 25.05.2023).
6. Судебные акты и решения – Суд по интеллектуальным правам 2017 год. URL: <https://sudact.ru/arbitral/court/resheniya-sud-po-intellektualnym-pravam> (дата обращения 25.05.2023).
7. Петренко Е.Г., Новикова О.В. Международно-правовая защита авторских прав в сети Интернет // Ленинградский юридический журнал. 2016. №3. С. 108-116.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 26.05.2023).
9. Международное право: учебное пособие для вузов / Т. Д. Матвеева. 4-е изд. М., 2023. 432 с.
10. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: учебное пособие для вузов / И. А. Близнац; под редакцией И. А. Близнаца, В. А. Зимина. М., 2023. 252 с.
11. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, субрегиональные межправительственные организации: учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидз. М., 2023. 331 с.
12. Право международных организаций: учебное пособие для вузов / П. Н. Бирюков. 3-е изд. М., 2023. 170 с.
13. Международное частное право. Самые известные судебные споры: практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. М., 2023. 124 с.
14. Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / А. К. Жарова. 5-е изд. М., 2023. 379 с.
15. Интеллектуальная собственность: принтмедиа и информационные технологии как объекты интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / В. И. Штоляков, М. В. Яганова. М., 2023. 252 с.
16. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие для вузов / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева. 5-е изд., М., 2023. 245 с.
17. Авторское право: учебник и практикум для вузов / Н. В. Щербак. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2023. 223 с.
18. Патентование: учебник и практикум для вузов / Э. А. Соснин, В. Ф. Канер. М., 2023. 384 с.

© Воликов В.А., 2023.